

Nama: Rahmah Angkat

Nim: 240905082

Mata kuliah: Review Literatur Antropologi

Review Buku: Argonauts of the Western Pacific

Judul Buku: Argonauts of the Western Pacific

Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1922

Penerbit: Routledge & Kegan Paul Ltd.

1. Pendahuluan

Dalam dunia antropologi, nama Bronislaw Malinowski bisa dibilang cukup legendaris. Salah satu karya besarnya yang paling sering dibahas adalah *Argonauts of the Western Pacific*. Buku ini lahir dari pengalaman langsung Malinowski ketika ia tinggal bersama masyarakat Trobriand di Papua Nugini. Waktu baca buku ini, saya awalnya merasa kaget karena ternyata cara mereka bertukar barang (yang disebut sistem Kula) itu kompleks banget, padahal dari luar kelihatan kayak cuma ngasih-ngasih hadiah aja. Buku ini penting karena memperlihatkan bahwa budaya lain punya logika dan nilai yang nggak bisa kita ukur dengan standar kita sendiri.

2. Teori

Malinowski menolak pandangan lama antropologi yang cuma mengandalkan laporan orang ketiga atau data sekunder. Dalam buku ini, dia menunjukkan bahwa untuk memahami masyarakat lain, kita harus tahu makna simbolik dan sosial dari tindakan mereka. Salah satu teori penting yang dibawa Malinowski di buku ini adalah soal fungsi budaya—bahwa setiap elemen budaya itu punya fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang dia tulis, “In all its manifestations, culture appears as a vast apparatus, partly material, partly human, and partly spiritual, by which man is enabled to cope with the concrete, specific problems that face him” (hlm. 36). Menurut saya, ini menunjukkan bahwa budaya itu bukan cuma tradisi turun-temurun, tapi juga alat bagi manusia untuk bertahan dan beradaptasi.

3. Metode

Yang paling menarik dari buku ini menurut saya adalah metode yang dipakai Malinowski. Dia tinggal langsung di tengah masyarakat Trobriand selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini yang disebut observasi partisipatif—dia bukan cuma melihat dari luar, tapi ikut hidup bersama mereka, mencatat kegiatan sehari-hari, belajar bahasa lokal, dan berusaha memahami makna di balik setiap praktik budaya.

Malinowski juga menyampaikan dalam bukunya: “Ethnographic fieldwork must be conducted through living contact with the natives and in their environment” (hlm. 6). Ini nunjukin bahwa pendekatan dia benar-benar mengutamakan kedekatan dan pemahaman dari dalam, bukan sekadar wawancara cepat atau pengamatan jarak jauh.

4. Praktik

Selama tinggal di Trobriand, Malinowski banyak mencatat tentang sistem Kula—sebuah sistem pertukaran barang-barang seperti kalung dan gelang antar-pulau. Tapi ternyata, barang-barang ini bukan cuma buat dipakai atau dijual, tapi punya makna sosial yang kuat.

Ia menulis, “The Kula is a form of exchange of considerable importance, both from the economic and sociological point of view” (hlm. 81). Dari sini saya paham bahwa meskipun barang yang ditukar nggak punya nilai ekonomi tinggi, tapi punya nilai simbolik yang mengatur hubungan sosial dan status dalam masyarakat.

Selain Kula, Malinowski juga mencatat hal-hal lain seperti sistem pertanian, ritual, dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Trobriand. Semua itu dijelaskan dengan detail, dan bikin kita bisa ngebayangin kehidupan di sana secara nyata.

5. Analisis

Menurut saya, buku ini penting bukan cuma karena isinya, tapi juga karena cara Malinowski menyampaikan realitas budaya lain dengan sangat detail dan jujur. Kita jadi belajar bahwa kalau mau meneliti, apalagi tentang manusia dan budaya, kita harus terjun langsung dan membuka pikiran seluas-luasnya.

Dalam pengantar bukunya, dia bilang, “The final goal of ethnography is...to grasp the native’s point of view, his relation to life, to realize his vision of his world” (hlm. 25). Kalimat ini saya rasa menunjukkan niat dia buat benar-benar memahami dunia orang lain, bukan cuma mengamati sebagai penonton.

Tapi saya juga merasa penting untuk tetap kritis karena buku ini ditulis di masa kolonial, jadi mungkin masih ada bias dari sudut pandang Eropa terhadap masyarakat ‘primitif’. Walau begitu, kontribusi Malinowski terhadap metode penelitian kualitatif dan etnografi tetap sangat besar dan masih dipakai sampai sekarang.